

EL MALTES DE MADRID.

Romance en que se declara una prision que ha sido hecha en la córte de Madrid de tres hombres y dos mujeres, por haber dado muerte á veinte y siete personas; y como se descubrió por un caballero Maltés con quien querian ejecutar lo mismo con él.

PRIMERA PARTE.

Emperatriz de los cielos,
 Madre de Dios Soberana,
 concede á mi entendimiento
 vuestro auxilio, vuestra gracia,
 para que pueda explicar
 la crueldad mas inhumana;
 y para no dilatarme,
 pasemos á la sustancia.
 En la córte de Madrid,
 y silla régia de España
 aquí asiste un caballero,
 que aunque es natural de Malta,
 por unos ciertos negocios
 en esta córte se halla;

y por el pleito ser largo,
 ha tomado asiento y casa.
 Jueves Santo por la tarde,
 con un criado en compañía
 á visitar las Iglesias
 salió, y á poca distancia,
 al revolver una esquina,
 encontró con una dama,
 hermosa, cuanto discreta,
 muy compuesta y adornada,
 y una criada detrás,
 que á esta señora acompaña;
 llegándose al caballero,
 le dice aquestas palabras:

Señor, si como lo muestra
vuestro aspecto y vuestra fama,
sois noble, no dejareis
de otorgarme la demanda;
yo de mi casa he salido
sola con esta criada,
voy á andar las estaciones,
como devota cristiana,
y porque parece mal
caminar sola una dama
de mi porte, yo os suplico,
que vengais en mi compañía.
Respondió el Maltés bizarro;
pues ya que no pierdo nada,
porque yo tambien camino
á la misma circunstancia,
iré, señora, sirviendo
de norte á vuestra esperanza.
Visitaron cinco templos,
y del último en la grada
volvió el rostro el caballero,
y la dice: bella dama,
pues que ya hemos visitado
los cinco templos que manda
la iglesia para ganar
la indulgencia plenaria,
quedad con Dios, porque tengo
un cuidado de importancia.
Dijo la dama, señor,
hasta dejarme en mi casa
importa me acompañeis,
pues vuestra persona hidalga
no ha de consentir que yo
quede aquí desamparada,
porque ya va anocheciendo,
y está lejos mi posada.
A fé de ser caballero,
le fué fuerza acompañarla.
Cruzan calles y callejas,
y por fin llegan á casa,
se despide el caballero,
segunda vez y la dama
le ruega que suba arriba,
porque la merienda aguarda.

Dió el caballero disculpas
diciéndola que ayunaba:
pues suba usted, replicó,
tomará vizcochos y agua,
que no romperá el ayuno
una cosa tan liviana.
Y por no ser descortés
entró sin hablar palabra:
quedó el criado á la puerta
á esperar que su amo salga.
Subió el caballero arriba,
y en una muy rica sala,
lado por lado se sientan,
y ella mandó á la criada,
que trajese unos vizcochos,
y de buen vino una taza.
Luego que lo hubo traído,
con mil súplicas alcanza
que beba siquiera un trago,
ya que comer rehusaba.
Cuando de improviso vieron
por la puerta de la sala
entrar á tres embozados,
sin hablar una palabra.
Se empiezan á pasear
los tres juntos por la cuadra.
Esto que vió el caballero,
volvió la cara á la dama,
diciéndola: ya señora,
es hora de que me vaya.
Y secando su reloj
de plata sobredorada
ha dicho, las ocho son,
y hago gran falta en mi casa.
No seais de esa manera,
ha respondido la dama,
de nada tengais recelo,
que son criados de casa,
luego en cenando os ireis.
Y estando en estas palabras
un embozado llegó
sin descubrirse la cara,
diciendo: que buen reloj:
Veámosle camarada,

Alargó el reloj diciendo:
reloj, persona y espada,
está aquí á vuestro servicio;
y sin replicar en nada
se quedó con el reloj,
y dándosele á la dama,
le dice: recibe, señora,
aquesta pequeña alhaja
de un criado de los tuyos.
Llegó otro diciendo: saca
caballero, si traeis
de tabaco alguna caja
y tomaremos un polvo.
Sacó una caja de plata,
tomaron todos tabaco:
pero al fin de la jornada
hicieron la misma accion,
pues luego pasó la caja
á acompañar al reloj
á las manos de la dama.
Viéndose el buen caballero
en confusion tan estraña,
con el corazon pedia
á la Virgen soberana
del Cármen, que lo librase
de aquella infame canalla.
Y les dice: amigos míos,
mucho estimára en el alma,
que ustedes me den licencia,
que es tarde y hago gran falta,
que tengo que despachar
para mi tierra unas cartas.
Le dijo con disimulo
un embozado á la dama:
si ahora le parece tarde,
mas tarde será mañana:
y los otros dos le dicen:
caballero, si mi ama
gusta de que usted se quede
á cenar en su compañía,
nada pierde usted en ello,
no hay que replicar palabra,
que aquí se otorga por fuerza
lo que no se hace por gana.

Viendo aquesto el caballero
de esta manera les habla:
pues ya que quedo, señora,
á cenar en su compañía,
un gusto me habeis de hacer,
y es, que tengo en mi casa
un buen vino, de un presente,
que recibí esta mañana,
mejor que este que teneis,
y es mi gusto que se traiga,
y así si quereis, llamad
á mi criado, y que vaya,
porque una poca de mistela
juntamente con él traiga
que para estas ocasiones
tambien la tengo guardada,
llamar arriba al criado,
por escusar que bajara
el amo, y le diera cuenta
de lo que allí le pasara.
Le dice el amo al criado:
anda, ve ligero á casa,
y en la papelera grande
allí encontrarás tapadas
dos redomas de mistela;
y mas abajo en el arca
cuatro encontrarás de vino,
toma las llaves y marcha;
tráelas, y ven lijero,
que la cena nos aguarda.
Al tiempo de dar las llaves,
sin que nadie lo notara
le apretó el amo la mano
con una fuerza estremada.
Novedad le hizo al criado
ver esta accion nunca usada,
y tambien ver los tres hombres;
que embozados se paseaban.
Se fué á su casa lijero,
y abriendo al instante el arca
en busca de las redomas,
halló que solo allí estaban
cuatro fuertes carabinas,
y á la papelera marcha.

dondo halló un par de pistolas:
pasmado quedó al mirarlas,
porque al instante pensó,
que su amo en aprieto se halla.
Salió á la calle ligero
cargado de todas armas;
encontró con un soldado,
que era grande camarada
de su amo, y le dió cuenta
de todo lo que le pasa.
Se partieron los dos juntos
donde está el cuerpo de guardia.
Dieron cuenta á su oficial,
el cual al instante manda,
que vayan diez granaderos
con bayoneta calada.
Todos á la casa llegan
el criado á la puerta llama,
bajó la criada abrirle,
y así que abre, la agarran,
diciendo: calla, si no,
la muerte tienes cercana,
y así con grande sigilo,
todos suben á la sala,
si no dos que se quedaron
abajo de retaguardia.
Entran á tiempo que ya
aquella infame canalla,
al pobre del caballero
las manos atras atadas,
tendido en el duro suelo
lo tenian y esperaban
á que el criado viniese,
para que le acompañara
en la muerte, y al instante
con valentia bizarra,
se arrojan los granaderos,
sin darles pié de ventaja.
A todos tres aprisionan,
tambien á la falsa dama:
soltaron al caballero,

que á todos les dió las gracias.
Empiezan luego á mirar
todos los cuartos y salas,
por ver si habia mas gente;
pero no encontraron nada.
Solo encuentran una puerta
con dos candados cerrada;
les piden que dén las llaves,
y ellos por respuesta daban
que no se manda aquel cuarto;
que es de la vecina casa.
Los candados arrancaron,
y al suelo la puerta echada,
todos se quedan confusos.
viendo lo que dentro hallan:
pues es cosa que horroriza
solamente de contarla,
en tres artesas tenian
cubiertos de sal y agua
á seis racionales cuerpos:
y mirando bien la cuadra,
encontraron de otros seis
solamente las estatuas
arrimadas á un rincon
con una estera tapadas.
A la justicia le avisan,
y acuden con vigilancia,
llevan á los reos presos,
luego los señores mandan,
que aquellos difuntos cuerpos
se les dé tierra sagrada,
y que á los reos los carguen
de prisiones muy pesadas,
donde esperen por instantes
que se sustancie la causa.
Con esto Muñoz ofrece,
luego que esté sustanciada,
y se ejecute el castigo,
de daros relacion larga
en otra segunda parte,
podonando á este las faltas

SEGUNDA PARTE.

EL MALTES DE MADRID.

Ya dije en la primera parte, discreto auditorio mio, como el bizarro maltés, se libertó del peligro por medio de su criado, como queda referido; y tambien como los reos entre cadenas y grillos quedaron depositados, y en la cárcel metidos; y asi presten atencion, oirán el fin que han tenido. Al instante que quedaron de la manera que digo, vuelven los alguaciles como les toca de oficio, á entregarse de los bienes de los reos; y al proviso empiezan luego á mirar, cuartos, salas y retirós, sin que deje su atencion el rincon mas escondido. Hallaron dentro de un arca muchas galas y vestidos; luego en un cofre encontraron joyas, diamantes, záfiro, muchos relojes de plata, cajas, cadenas, cintillos,

espadines, encomiendas, y en un labrado bolsillo, gran cantidad de dinero en plata y en oro fino; y los demás bienes muebles, por no parecer prolijo, de todo se hizo embargo, con aquellos requisitos, que se requiere, y buscando un caballero vecino, lo hicieron depositario de todo lo referido. Pasan despues á tomar declaracion á vecinos: unos dicen que no saben, otros dicen que no han visto, y viendo que asi no pueden hallar de nada testigos, dejan pasar cuatro dias, y despues el dia cinco les toman declaracion á los presos con sigilo. Pero todos los cinco niegan temerosos del castigo, diciendo: que ellos no saben por qué causa ó qué delitos los tenian allí presos. Y por los señores visto

los pertinaces que están,
ponen un verdugo listo,
para que por fuerza canten
lo que por bien no han querido.
Sacan la dama primero,
como causa del delito,
la ponen en el tormento,
y manda que haga su oficio
el verdugo: y al instante,
que dió el instrumento fino
cuatro vueltas de clavija,
tambien templado se vido,
que sonó bien la vigüela,
pues luego al instante ha dicho:
yo confesaré, señores;
suéltense por Jesucristo,
afloja luego las cuerdas
del cáñamo retorcido,
empezó su confesion
con lágrimas y suspiros,
diciendo: sepan señores,
asi mi historia principio,
que mi nombre es Leonarda,
y Robles por apellido.
Nací en la noble Antequera,
que mejor hubiera sido
no nacer, para no verme
en el puesto que me miro.
Por la muerte de mis padres,
en casa de un tio mio
me crié, sin que pudiese
con alhagos, ni castigos,
corregir el corazon
mi natural tan altivo.
Llegué á cumplir quince abriles,
y entregándome á los vicios,
en casa de una vecina
lograba mis apetitos.
Llegó un caballero un dia,
muy arrogante y lucido,
que es el uno de los tres
que aquí está preso conmigo,
me dijo como á Madrid
venia con dos amigos,

á tratar unos negocios,
que si gustaba seguirlo,
que todo cuanto mandara
estaria á mi servicio.
Yo entonces considerando,
que si sabia mi tio
el mal modo de mi vida,
corria mucho peligro,
dije al instante que sí:
y una noche nos salimos
con sigilo, y caminamos
por entre montes y riscos,
y por escusadas sendas
siempre huyendo del camino.
Asi á esta corte llegamos,
en donde habrá que vivimos
doce años, sin tener
hacienda, renta, ni oficio.
Para mantener el fausto
á mi hermosura debido,
como era fuerza buscarle,
ordenamos este arbitrio.
Saliendo yo muy compuesta
de joyas y de vestidos,
para traer á mi casa,
de mi belleza rendidos
muchos nobles caballeros,
extranjeros y patricios;
y luego que dentro estaban,
ya mi fingido marido,
y los otros compañeros
esperaban prevenidos,
y quitándoles las vidas,
dineros, joyas, vestidos,
de esta manera pagaban
el fino cariño mio.
Luego los difuntos cuerpos,
por escusar el fastidio
del mal olor, en la sal
por cuatro dias ó cinco
los echan, y despues
de secos y consumidos,
se iban de noche sacando,
y se tiraban al rio;

de esta suerte hemos muerto
veinte y seis hombres y un niño,
que entró tambien con su padre
convidado al homicidio.

Un indiano fué el primero,
que solamente el vestido
valia muchos reales,
y el dinero del bolsillo
pasaba su cantidad
de mil doblas de oro fino.
Fué el segundo que murió
un bizarro granadino:
matamos á dos malteses,
seis portugueses altivos,
dos franceses y un navarro;
y á don Pedro de Mondreguillo,
teniente de capitan
del regimiento lucido
de Rosellón, que á Madrid
de recluta habia venido.

Los demás son madrileños
y con esto ha concluido
su declaracion pidiendo,
justicia por su delito.

La quitaron del tormento,
y todos los que han oido
su relacion, se quedaron
confusos y pensativos,
sacan despues al galan,
y puesto en el mismo sitio,
al instante confesó

las muertes y latrocinios,
con todas las circunstancias
como arriba queda dicho.

Luego los dos compañeros
han declarado lo mismo,
y la criada tambien
confesó lo que habia visto
en cuatro meses que estaba
en la casa de servicio.

Y visto por los señores
el proceso concluido,
y no hallando entre los reos
apóstatas ni judíos,

hereges ni luteranos,
y viendo que solo han sido
motivada de interés
las muertes que han cometido,
y que en nada pertenece
á su brazo estos delitos,
los entregan al Consejo
donde fueron recibidos
en una cárcel de córte,
y les toman al proviso
segunda declaracion;
todos confiesan lo mismo,
volviendo á ratificarse
en lo primero que han dicho.
Los señores del Consejo
pasmados quedan de oirlo;
les fiscalizan la causa,
y del Consejo ha salido,
que primero por las calles
á los cuatro arrastren vivos,
ahorcándolos despues,
y que en cuartos divididos
sus cuerpos para escarmiento
se pongan por los caminos;
y á la criada la saquen
en pago del buen servicio,
emplumada, y con doscientos
que pague lo merecido.
Les leyeron la sentencia,
y luego los han metido
en la capilla, y allí
confesados y contritos
estuvieron los tres dias;
y viendo que se ha cumplido,
el término de sus vidas,
no hay corazon diamantino,
que no se enternezca al ver
los actos de amor divino
que hacian pidiendo á Dios
les perdone sus delitos.
El dia cuatro de Julio,
en unas sarrias metidos
los sacaron de la cárcel,
y de caridad movidos

los religiosos los llevan
en el aire suspendidos,
con grande acompañamiento
de guardas y de ministros;
pasean todas las calles,
y así llegan al suplicio.
Los sacan de los serones
y agarrando un Crucifijo
Leonarda con gran valor
con el corazón contrito
le dice: dueño del alma,
Criador y padre mío,
me pesa por ser quien sois.
Y con todo lo han subido
á lo alto de la escalera;
luego atención ha pedido
á todos los circunstantes,
y de esta manera ha dicho;
mujeres las que en el mundo
estais en sano juicio,
amad de veras á Dios,
no divertais los sentidos
en las cosas de la tierra,
mirad el fin que ha tenido,
y el pago que á mí me han dado
mis lascivos apetitos.
Hombres que mirais atentos
á estos compañeros míos,
escarmentad, pues, en ellos
hermanas y hermanos míos,
á todos pido perdón,
y volviendo al Santo Cristo,

le dice: rey poderoso,
¡quien nunca hubiera nacido
para ofenderte, Señor!
pero yo apelo al abismo
de vuestra misericordia,
y en vuestra clemencia fío,
que me habeis de perdonar
lo mucho que os he ofendido:
y los santos religiosos,
con fervorosos auxilios,
la encienden el corazón,
que mueve á llanto el oírlos.
Empezó á decir el Credo,
y llegando á ÚNICO HIJO,
de la escalera le arrojan,
y quedó cadáver frío,
dando muestra de que fué
á gozar del paraíso;
y el mismo arrepentimiento
los tres hombres han tenido.
Cinco horas los tuvieron
en la horca suspendidos,
y después los hicieron cuartos
y en los reales caminos,
con duros clavos de hierro
los fueron dejando fijos,
para escarmiento de todos,
forasteros y vecinos;
y la criada azotada,
con sus plumas ha salido
desterrada de la corte
del Rey de España Filipo.

FIN.